

**MESTRADO EM CONTROLO
DE GESTÃO E DOS
NEGÓCIOS**

**MANUAL
GESTÃO ESTRATÉGICA DAS
ORGANIZAÇÕES**

Maria do Rosário Justino

Lisboa 2014

DOI

Prefácio

O objetivo deste manual é abordar, de forma simples e interessante, os temas que serão lecionados na unidade curricular de Gestão Estratégica das Organizações. O principal objetivo é propor um manual de estudo acerca da Gestão Estratégica e o seu foco são essencialmente os estudantes.

Neste manual, em primeiro lugar, fez-se o esforço intelectual de recompilar e dar forma aos conteúdos teóricos, que foram moldando o corpo de conhecimentos que na atualidade se integram na gestão das organizações e, em segundo lugar, a visão derivada da experiência docente no que respeita à metodologia para a formação dos alunos universitários neste campo.

As mudanças que têm acontecido na envolvente empresarial durante os últimos anos levaram as empresas a procurar soluções para garantir a sua sobrevivência e crescimento, respondendo às novas exigências no mercado.

Competitividade, globalização da economia, vantagens competitivas, melhoria da qualidade, redução de custos, cultura empresarial... Todos estes e muitos mais são termos que habitualmente escutamos dos gestores, políticos, jornalistas, etc, quando se referem ou discutem sobre o mundo empresarial atual.

As empresas movem-se hoje em dia num contexto extremamente difícil, em que cada vez há mais e valiosos competidores. A concorrência entre as empresas é cada vez mais aberta e mais difícil. A envolvente está em constante mudança, as fronteiras económicas entre os países vão desaparecendo. Deste modo, esta sebenta converte-se num manual de trabalho, em conjunto com casos práticos e atuais analisados em sala de aula, formando assim o corpo teórico.

Objectivo Geral:

- Desenvolver capacidades para pensar estrategicamente.
- Desenvolver aptidões para realizarem análises estratégicas em diferentes sectores.
- Desenvolver capacidades para recolher, seleccionar e interpretar a informação necessária para a análise estratégica
- Desenvolver capacidades associadas à formulação e execução da estratégia

Competências:

- Integrar conhecimentos adquiridos em outras unidades curriculares
- Desenvolver capacidade de análise e de decisão
- Consciencializar os alunos da importância dos princípios éticos na gestão
- Capacidade de compreender e analisar em contextos mais amplos estudos de casos e a resolução de problemas complexos ou de investigação.
- Capacidade de realizar uma aprendizagem que lhe permita a continuidade do estudo de forma autónoma no âmbito da análise empresarial.

Resultados da Aprendizagem:

- Capacidade de desenvolver actividades de investigação no âmbito da análise empresarial no seno de um grupo de investigação mediante: o manejo de ferramentas específicas (bibliográficas, informáticas, ...), a compreensão da bibliografia científica, a localização de fontes de informação relevante e a elaboração de trabalhos científicos.
- Adquirir conhecimento de forma a definir o que é a estratégia e porque é importante.
- Adquirir conhecimentos por forma a entender o processo de gestão de elaboração e execução da estratégia e uma empresa.
- Perceber quais os componentes estrategicamente relevantes do ambiente externo de uma empresa.
- Avaliar os recursos e a posição competitiva de uma empresa e a concorrência nos mercados.
- Capacitar o aluno para que alcance um nível de formação e compreensão da matéria que lhe permita desenvolver temas de trabalho e investigação.
- Capacidade de compreender e analisar em contextos mais amplos estudos de casos e a resolução de problemas complexos ou de investigação.
- Habilitar para a pesquisa e selecção de informação e fontes de investigação, com especial aplicação no âmbito da análise empresarial.

Programa:

- CAPITULO 1** O que é a estratégia e porque é importante?
- CAPITULO 2** O processo de gerir a formulação e execução da estratégia
- CAPITULO 3** Análise e diagnóstico do meio envolvente externo
- CAPITULO 4** Análise e diagnóstico do meio envolvente interno
- CAPITULO 5** Formulação de Estratégias
- CAPITULO 6** Modelar a estratégia à situação específica do meio envolvente externo e interno
- CAPITULO 7** Estratégias de diversificação
- CAPÍTULO 8** Implementação das estratégias
- CAPITULO 9** Avaliação e controlo das estratégias
- CAPITULO 10** Ética e Responsabilidade Social

MESTRADO EM CONTROLO DE GESTÃO E DOS NEGÓCIOS
Gestão Estratégica das Organizações
MARIA ROSÁRIO JUSTINO

1

Introdução
ORIGENS E EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE ESTRATÉGIA EMPRESARIAL

2

- Porque é que algumas empresas são bem sucedidas quando outras falham?
- Porque é que empresas como a Dell nos computadores, a Southwest na aviação civil e a Porsche nos automóveis têm tido um bom desempenho em indústrias de alta rivalidade e muitas empresas nestas mesmas indústrias têm elevados prejuízos ?

3

A estratégia que os executivos prosseguem tem um forte impacto no desempenho relativo das empresas.
 Se o desempenho relativo de uma empresa é superior ao desempenho das empresas rivais, diz-se que tem uma **vantagem competitiva**.
 A estratégia é a acção, ou acções, que os executivos tomam para atingir os objectivos da organização.

4

Os factores que contribuem para essa **vantagem competitiva**, podem ser:
 > Recursos humanos de elevada qualidade e qualificação;
 > Equipa de gestão particularmente eficaz;
 > Capacidade de inovação;
 > Cultura organizacional que promove o desempenho conjunto dos trabalhadores;
 > Tecnologias que permitam vantagens nos custos;
 > Etc...
 [Sem Título]

5

A gestão estratégica tem, assim, uma preocupação fundamental:
 • A identificação das estratégias que os executivos podem escolher, e as que escolhem para :
Atingir um nível de desempenho superior e uma vantagem Competitiva

6

Podemos dizer, que o coração e a alma de qualquer estratégia são as acções e os movimentos dos administradores no mercado a fim:
 • De aperfeiçoar o desempenho financeiro da empresa;
 • Reforçar a sua posição competitiva no longo prazo; e
 • Obter vantagem em relação aos concorrentes.

É positivo quando a estratégia de uma empresa produz ao menos uma vantagem competitiva temporária, porém uma **vantagem competitiva sustentável é certamente muito melhor.**
 O que torna sustentável uma vantagem competitiva em oposição a uma temporária de:
 As acções e os elementos da estratégia que fazem com que um número apreciável de compradores possua uma preferência duradoura pelos produtos/serviços de uma empresa em comparação à oferta dos concorrentes.

Quatro abordagens que diferenciam uma empresa das suas concorrentes:
 1. Empenhar-se para ser ofertante com o **menor custo do sector**, obtendo uma vantagem competitiva fundamentada nos custos em relação aos concorrentes.
 E.g., Southwest Airlines, Primark, etc

Sendo a característica diferenciadora a "melhor qualidade", oferta mais ampla de produtos, superioridade tecnológica, ou o valor excepcionalmente bom dos produtos.
 E.g., Mercedes-Benz; Chanel; Rolex; Prada; Louis Vuitton. Etc.

10

Concentrar-se num **nicho de mercado restrito (e especializado)** e conquistar a vantagem competitiva operando melhor que os concorrentes no atendimento das necessidades e preferências dos compradores que compõem o nicho.
 E.g., eBay (leilões on-line); Starbucks em cafés especializados, etc.

11

Desenvolver especialização e pontos fortes que proporcionem à empresa capacitação competitiva que os concorrentes **não conseguem reproduzir facilmente.**
 E.g., Walt Disney; IBM; o Ritz-Carlton e o Four Seasons, que possuem capacitação única para oferecer aos seus hóspedes uma gama de serviços especializados.

12

Os administradores ou executivos deontam três perguntas básicas ao avaliar as perspectivas de negócios das empresas:
 • Qual a situação actual da empresa?
 • Para onde a empresa precisa ir a partir desse ponto?
 • De que modo deve chegar lá?

13

Qual a situação actual da empresa?
 Incentiva os gestores a avaliar:
 • As condições do sector e as pressões competitivas;
 • O desempenho actual da empresa e a posição do mercado; e
 • Os seus pontos fortes e as suas capacidades e os pontos fracos.

14

Para onde a empresa precisa ir a partir desse ponto?
 Os gestores devem escolher qual a direcção que a empresa deve seguir:
 • Novos grupos de clientes;
 • Satisfazer os clientes;
 • Que posição de mercado deve delimitar;
 • Que alterações são necessárias fazer na estrutura.

15

De que modo a empresa deve chegar lá?
 Desafia os gestores a :
 • Elaborar e executar uma estratégia capaz de deslocar a organização na direcção pretendida;
 • Aumentar o volume de negócios; e
 • Aumentar o desempenho financeiro.

ESTRATÉGIA:
 É a palavra-chave da modernidade. Provem do grego *strategia*, que significa comando de exército, cargo ou dignidade do chefe militar, bem como aptidão para comandar, i.e., *qualidade e a habilidade do general*.

Nos nossos dias, ESTRATÉGIA:
 • Diz respeito à condução de organizações no contexto da competição.
 • A sua operacionalização inclui a selecção de objectivos para delimitar e guiar as acções de manutenção ou de melhoria alcançada no mercado.
 • A reunião dos recursos disponíveis.
 • Inovações tecnológicas.
 • Medidas governamentais, etc...

De que modo a empresa deve chegar lá?

Desafia os gestores a :

- Elaborar e executar uma estratégia capaz de deslocar a organização na direcção pretendida;
- Aumentar o volume de negócios; e
- Aumentar o desempenho financeiro.

16

ESTRATÉGIA:

É a palavra-chave da modernidade. Provem do grego *strategia*, que significa comando de exército, cargo ou dignidade do chefe militar, bem como aptidão para comandar, i.e., *qualidade e a habilidade do general*.

17

Nos nossos dias, ESTRATÉGIA:

- Diz respeito à condução de organizações no contexto da competição.
- A sua operacionalização inclui a selecção de objectivos para delimitar e guiar as acções de manutenção ou de melhoria alcançada no mercado.
- A reunião dos recursos disponíveis.
- Inovações tecnológicas.
- Medidas governamentais, etc...

18

O que significa ESTRATÉGIA?

19

Estratégia:

É o plano de acção administrativo para conduzir as operações da empresa.

A sua elaboração representa um *compromisso para adoptar um conjunto específico de acções* por parte dos gestores visando:

20

Estratégia:

Portanto, tem a ver com o modo:

- ✓ Como os gestores pretendem fazer a empresa crescer,
- ✓ Como conseguirão clientes fieis,
- ✓ Como cada área funcional será operada
- ✓ Como aumentar o desempenho

21

O que uma organização deve fazer para alcançar o sucesso?

- Optimizar os seus recursos e actividades.
- Criar um modelo competitivo para superar os seus rivais.

O sucesso pode ser atribuído à conjugação das quatro características de estratégias bem sucedidas:

- ✓ A definição de objectivos;
- ✓ A compreensão do meio envolvente;
- ✓ A avaliação interna da empresa (dos recursos que dispõe);
- ✓ Implementação da estratégia.

Características de uma estratégia de sucesso

The diagram shows four boxes on the left: 'Objectivos simples, consistentes e de longo prazo', 'Compreensão profunda do ambiente competitivo', and 'Avaliação objectiva dos recursos'. These three boxes point to a central box 'Implementação eficaz', which in turn points to a final box 'Estratégia de sucesso'.

O que uma organização deve fazer para alcançar o sucesso?

- Optimizar os seus recursos e actividades.
- Criar um modelo competitivo para superar os seus rivais.

O sucesso pode ser atribuído à conjugação das quatro características de estratégias bem sucedidas:

- ✓ A definição de objectivos;
- ✓ A compreensão do meio envolvente;
- ✓ A avaliação interna da empresa (dos recursos que dispõe);
- ✓ Implementação da estratégia.

Características de uma estratégia de sucesso

The diagram shows three boxes on the left: 'Objectivos simples, consistentes e de longo prazo', 'Compreensão profunda do ambiente competitivo', and 'Avaliação objectiva dos recursos'. These three boxes point to a central box 'Implementação eficaz', which in turn points to a final box 'Estratégia de sucesso'.

22

23

24

As acções da estratégia

A central circle labeled 'Padrões de acções que definem a estratégia' is surrounded by several arrows pointing towards it, each with a label: 'Acções para diversificar', 'Acções para competir com os rivais e ultrapassá-los', 'Respostas a alterações no ambiente externo', 'Acções para alterar a cobertura geográfica', 'Acções para adquirir empresas fiáveis', 'Acções para formar alianças estratégicas e outras parcerias', 'Esforços para perseguir novas oportunidades', and 'Como as actividades funcionais são geridas'.

25

Eficiência ou eficácia não são estratégia

26

É importante as empresas serem eficientes

Usam melhor os seus recursos; Diminuem perdas e defeitos; etc.

Mas não chega a ser estratégia.

Uma parte fundamental da estratégia é determinar como criar e manter a superioridade face aos rivais. Devem ter uma característica *única, distinta que os clientes valorizem*.

27

AS TAREFAS DE FAZEDORES DE ESTRATÉGIAS

STRATEGY- MAKING

MARIA ROSÁRIO JUSTINO

"O trabalho dos gestores não é de ver como é a empresa....mas no que se pode tornar."

John W. Teets

"A estratégia é um compromisso para desenrolar um conjunto de acções em lugar de outras."

Sharon M. Oster

Síntese do Capítulo

- Desenvolver Visão / Missão estratégica
- Fixar Objectivos Financeiros e Estratégicos
- Formular a Estratégia
- Factores decisivos na Estratégia Empresa
- Ligar Estratégia com Ética
- Ensalos para preparar a Tarefa Fazedores de Estratégias (Strategy-Making)

Desenvolver a Visão e/ou Missão

Primeira Tarefa – Definir Orientação

- Indica a orientação a longo prazo definido pela gestão como para a organização –
 - Atividades de negócios a serem seguidas
 - Posição futura no mercado
 - Segmentação futura clientes
 - Tipo de empresa queremos

31

Ter uma Visão e/ou Missão Estratégica para quê?

- Fortalece** uma bem concebida visão estratégica
 - Orienta** o processo de tomada de decisão
 - Cria** envolvimento e compromisso pessoas
 - Prepara** a empresa para o futuro

32

Características da Visão Estratégica

- Desenha caminho estratégico futuro empresa
 - Define a construção do negócio de 5 a 10 anos
- Específica a empresa, não generaliza
 - Habilita a empresa com sua própria identidade e caminho a seguir
- A visão **não** é gerar lucros
 - Uma **verdadeira** missão/visão é **“Que faremos para obter lucros?”**
- Requer o exercício da orientação da gestão

33

Elementos da visão Estratégica

Define **objetivos e áreas** construção do negócio da empresa

Desenha o caminho a seguir a **longo prazo**

Comunica de forma **inspiradora e convincente**

34

Exemplo: Visão Estratégica

TAP AIRPORTUGAL

..... queremos que Tap seja **LINHAS AÉREAS DE ESCOLHA MUNDIAL.**

35

Exemplo: Visão Estratégica

TAP AIRPORTUGAL

MUNDIAL, porque somos e pretendemos manter-nos inovadores, agressivos, competidores com ética e sucesso, que oferecemos o mundo com mais altos padrões satisfação dos clientes. Continuaremos a procurar oportunidades para alargar ou alcançar novas rotas e alianças criativas globais.

36

Exemplo: Visão Estratégica

TAP AIRPORTUGAL

AIRPORTUGAL, porque queremos manter no negócio conhecemos melhor – transporte aéreo e serviços relacionados. Não queremos sair das nossas rotas. Acreditamos na perspectiva crescimento rentabilidade da indústria aérea, e continuaremos a orientar tempo, atenção, e investimentos realçando o nosso lugar nesse meio envolvente de negócio.

Exemplo: Visão Estratégica

TAP AIRPORTUGAL

DE ESCOLHA, porque valorizamos a lealdade dos nossos clientes, empregados, e investidores. Para passageiros, continuaremos a fornecer os melhores valores e serviços. Para os nossos empregados, continuamos a oferecer sempre mais desafiantes, recompensadores, e resultados focados no posto de trabalho que reconhecem as suas contribuições. Aos nossos acionistas, ganharemos um consistente e maior retorno financeiro.

Definir o negócio da empresa

- Uma boa definição de negócio engloba três factores
 - Investimentos Clientes – O TAP** está sendo satisfeito
 - Serviços do Cliente – QSCM** está sendo satisfeito
 - Investimentos associados a Investimentos Financeiros – TAP** as necessidades dos clientes são satisfeitas

Missão do negócio: McDonald's

Servir um limitado menu de quente, saborosa comida rápida, restaurante com bom ambiente a bom preço para alargada base de clientes mundiais de comida rápida.

McDonald's serve cerca de 30 milhões clientes diariamente em 20,000- ou mais restaurantes em mais 90 países.

40

A definição Ampla e Estreita de Missão?

- Suficientemente **Estreita** para especificar **campo real** de interesse
- Serve como
 - Limites** para o que fazer e não fazer
 - Favorece** a gestão de topo tenciona levar a empresa
- Empresas **Diversificadas** fazem **amplos** definições de negócios

41

Definições: Âmbito Amplo - Estreito

Definição Ampla <ul style="list-style-type: none"> Bebidas Produtos crianças Utensílios Domést. Distribuição correio global Viagens e Turismo 	Definição Estreita <ul style="list-style-type: none"> Bebidas leves Brinquedos Utensílios cozinha Distribuição nocturna Cruzeiros no Caribe
---	---

42

Definição da Missão numa Empresa Diversificada

MÉDIA CAPITAL

Média Capital é uma empresa de informação principalmente envolvida na publicação de jornais; revistas e outras publicações; e televisão aberta e por cabo.

43

Definição de Missão em Departamentos Funcionais

- Orientações aos departamentos**
 - Convergentes** para os objectivos da missão/visão
 - Supor e apoiar** de actividades
 - Interligar** cada departamento necessita seguir

44

Definição de Missão de Departamentos Funcionais

SECURITAS/INTEGRA

Contribuir para o sucesso organizacional através do desenvolvimento de líderes eficazes, criando equipas de alta performance, e maximizando o potencial dos indivíduos.

SECURITAS/CONSERVATIVA

Fornecer serviços para a protecção das pessoas e activos corporativos através de medidas preventivas e de investigação.

45

Momento de Decisão: Qual será a Visão?

- Desafio Empresarial** –
 - Criativamente preparar a empresa para o futuro
- Estratégias astutas fixam-se em**
 - Mudar necessidades clientes
 - Novas tecnologias
 - Mercados externos atractivos
 - Crescer ou reduzir oportunidades

Reconhecer os pontos de inflexão estratégicos

- Por vezes existe uma mudança na ordem de magnitude no **Reconhecer os pontos de inflexão estratégicos**
- Têm que ser tomadas decisões acerca do seu percurso:
 - Uma nova trajectória pode ter tomada
 - Uma nova estratégia pode ser necessária
- Reagir rapidamente às alterações de mercado diminui as possibilidades de:
 - Ficar preso a um negócio estagnado ou em declínio ou
 - Deixar escapar oportunidades atraentes para um novo crescimento

“Pontos de Inflexão Estratégicos” da INTEL

- Primeira – metade 1980s**
 - Negócio centrado em chips de memória
- Segunda – metade 1980s**
 - Abandono negócio chip memoria
 - Adopta nova visão estratégica
 - Tornar-se proeminente fornecedor de microprocessadores para indústria PCs
 - Fazer PC instrumento central trabalho e lares
 - Ser líder indiscutível na condução de tecnologia de ponta para PCs

Exemplos: Objectivos Financeiros

- Alcançar crescimento proveitos de 10% ao ano
- Aumentar resultados 15% anualmente
- Aumentar dividendos por acção 5% ao ano
- Aumentar margens lucro líquido de 2% para 4%
- Mais forte rating de crédito
- Subir preço das acções (ganhar o S&P 500)
- Reconhecimento como uma empresa "blue chip"
- Uma maior base diversificada de proveitos

58

Exemplos: Objectivos Estratégicos

- Uma maior quota de mercado
- Mais rápido design a comercializar que rivais
- Maior qualidade produtos que os rivais
- Custos mais baixos relativamente competidores chave
- Linha produtos mais ampla que rivais
- Maior reputação com clientes que rivais
- Melhor serviço cliente que rivais
- Reconhecido como líder em tecnologia
- Cobertura geográfica mais ampla que rivais
- Produtos mais inovadores que rivais

59

Objectivos Corporativos: McDonald's

Alcançar 100 % satisfação total do cliente . . . todos os dias . . . em todos os restaurantes . . . por todos os clientes.

60

Objectivos Corporativos: 3M

30 % das vendas anuais devem provir de produtos com menos de quatro anos de vida.

61

Objectivos Estratégicos ou Financeiros –Quais estão primeiro?

- Pressões para melhor **performance financeira a curto prazo** torna-se mais evidente quando
 - A empresa está com problemas financeiros
 - Imputação de recursos para novas iniciativas estratégicas podem afectar ponto equilíbrio por vários anos
 - Estratégia proposta é de alto risco
- A empresa que consistentemente perde oportunidades de fortalecer a sua **posição competitiva a longo prazo**
 - Riscos diluem a sua competitividade
 - Riscos perdem momentum no mercado
 - Podem afectar capacidade responder rivais

62

Princípio da Estratégia

Construir posição competitiva mais forte a longo prazo beneficia accionistas mais duradouramente que melhorar rentibilidade a curto prazo!

63

O conceito de Intenção Estratégica

Uma empresa apresenta **intenção estratégica** quando **continuamente** persegue objectivo estratégico ambicioso e concentra suas acções competitivas e energias na linha desse objectivo!

67

O Conceito de Intenção Estratégica

- Indica intenção da empresa de **delimitar** uma posição específica no **longo-prazo**
- Funciona como **a cunha** para os empregados fazerem o seu melhor
- Sinais de **empenhamento** para ganhar

68

Exemplos:

- A intenção estratégica da Nike durante os anos 1960 era ultrapassar a Adidas.
- A intenção estratégica da Canon para o equipamento de fotocópias era superar a Xerox.

"Experimentar a emoção de competir, vencer e destruir os concorrentes..."

69

Objectivos a curto e longo prazo

- Curto Prazo** objectivos
 - Alvos a serem alcançados **rápidos**
 - Funciona como **escada** para alcançar performance longo prazo
- Longo Prazo** objectivos
 - Alvos a serem alcançados entre **3 a 5 anos**
 - Ações imediatas **rápidas** que permitirão alcançar performance a longo prazo **rápidas**

70

Objectivos são necessários a todos níveis

Processo é **top-down, não bottom-up!**

- Primeiro, fixar objectivos **corporativos**
- Seguida, fixar objectivos **negócio e nível de operações**
- Então, fixar objectivos **departamentais**
- Objectivos **individuais** vêm no fim

71

Princípio da Estratégia

Fixação de objectivos necessita de ser mais um processo **top-down** que **bottom-up** em ordem a levar gestores nível baixo e unidades de negócio na direcção de resultados que suportem obtenção objectivos corporativos.

72

Formular a Estratégia

Terceira Tarefa - Fixar orientação

- A **estratégia** organizacional negocia
 - Como tornar visão estratégica da gestão uma realidade
 - Um plano de jogo para
 - Conduzir a empresa para posição atractiva de negócio
 - Construir uma vantagem competitiva sustentável

70

Fazer Estratégia é **COMO** . . .

- Alcançar targets performance
- Tirar rivais da competição
- Alcançar vantagem competitiva sustentável
- Fortalecer posição competitiva da empresa a longo prazo
- Tornar visão estratégica realidade

71

Características de fazedores estratégia

- Ação Orientada**
- Envolve todo o tempo**
- Trabalho nunca terminado**

72

Unir esforços dos Fazedores de Estratégia da Empresa

- A estratégia de uma empresa é uma **colaboração** de estratégias e iniciativas
- Níveis separados de estratégias devem ser unificadas num **único** plano de acção toda a empresa
- Peças da estratégia devem **encontrar-se** conjuntamente como peças de **quebra-cabeça**

85

86

Princípio da Estratégia

Objectivos e estratégias que são unificados de cima para baixo da hierarquia de gestão dos fazedores de estratégia requerem **esforço da equipa**.

87

88

Factores Sociais, Políticos, Reguladores

- Pressões de grupos especiais de interesse
- Aspectos saúde e nutrição
- Aspectos sobre abuso consumo álcool e drogas
- Assédio Sexual
- Downsizing na empresa
- Impacto fecho empresas na comunidade
- Subida/descida taxas de juro
- Condições de recessão económicas
- Restrições ao comércio, tarifas, quotas importação

89

Responsabilidade Social Corporativa

- Conduz actividades empresa dentro de limites do que é considerado **ético** e do interesse público
- Responde positivamente às prioridades e expectativas da sociedade
- Demonstrar vontade tomar acções necessárias direcção confrontações reguladoras
- Balancear interesses dos acionistas contra maiores interesses sociedade como um todo
- Ser um **"bom cidadão"** na comunidade

90

Condições Competitivas e Atractividade da Industria

- A estratégia da empresa tem de ser **receptiva** a
 - Recentes movimentos competidores rivais
 - Mudanças económicas preço - custo - lucro
 - Mudar necessidades e expectativas compradores
 - Novos desenvolvimentos tecnológicos
 - Acompanhar crescimento mercado

76

Princípio da Estratégia

A estratégia de uma empresa não pode obter sucesso real no mercado a não ser que esteja bem enquadrada com condições da industria e da competitividade

77

Oportunidades e Ameaças da Empresa

- Para estratégia ter sucesso, tem estar enquadrada a
 - Melhores **oportunidades** da empresa
 - Ameaças** bem recebidas/entendidas

78

Funções da Estratégia Corporativa

- Movimentos para alcançar a **diversificação** estrategicamente, actividade, ou processo de negócio
- Acções para **dinamizar performance** dos negócios singulares
- Capturar **energias** entre unidades de negócio $2 + 2 = 5$ efeito!
- Fixar **prioridades de investimento** e conduzir recursos corporativos nas unidades de negócio mais atractivas

79

80

O que envolve a Estratégia de Negócio

- Criar **respostas** a mudanças na industria e condições competitivas, necessidades de compradores e preferências, economia, regulação, etc.
- Formular **movimentos competitivos** orientados p/ vantagem competitiva sustentada
- Construir **competências e capacidades** competitivamente valiosas
- Unir** iniciativas estratégicas de áreas funcionais
- Abordar **problemas estratégicos** relacionados com a empresa

81

Estratégias Funcionais

- Plano de jogo** para função relevante estrategicamente, actividade, ou processo de negócio
- Detailhar **como** actividades chave serão geridas
- Fornecer **apoio** para estratégia de negócio
- Especificar **como** objectivos funcionais devem ser alcançados

Estratégias Operacionais

- Respeita a estreitar estratégias para gerir actividades básicas e estrategicamente relevantes **produtos/serviços**
- Adicionar **detalhes** às estratégias de negócios e funcionais mas de âmbito mais reduzido

Exemplo: Estratégia Operacional Expandir produtividade

Para explodir produtividade em 10%, gestores com baixos preços, estratégia de quantidade tomam seguintes acções:

- Gestores recrutamento desenvolvem processo selecção destinado a suprimir todos os melhores qualificados candidatos
- Gestores de sistemas de informação inventam forma de usar tecnologia para expandir produtividade trabalhadores
- Gestores de remunerações criam plano de incentivos
- Gestores de compras obtêm novas ferramentas e equipamentos mais eficientes

Unir esforços dos Fazedores de Estratégia da Empresa

- A estratégia de uma empresa é uma **colaboração** de estratégias e iniciativas
- Níveis separados de estratégias devem ser unificadas num **único** plano de acção toda a empresa
- Peças da estratégia devem **encontrar-se** conjuntamente como peças de **enxame**

85

86

Princípio da Estratégia

Objectivos e estratégias que são unificados de cima para baixo da hierarquia de gestão dos fazedores de estratégia requerem **esforço da equipa**.

87

88

Factores Sociais, Políticos, Reguladores

- Pressões de grupos especiais de interesse
- Aspectos saúde e nutrição
- Aspectos sobre abuso consumo álcool e drogas
- Assédio Sexual
- Downsizing na empresa
- Impacto fecho empresas na comunidade
- Subida/descida taxas de juro
- Condições de recessão económicas
- Restrições ao comércio, tarifas, quotas importação

89

Responsabilidade Social Corporativa

- Conduz actividades empresa dentro de limites do que é considerado **ético** e do interesse público
- Responde positivamente às prioridades e expectativas da sociedade
- Demonstrar vontade tomar acções necessárias direcção confrontações reguladoras
- Balancear interesses dos acionistas contra maiores interesses sociedade como um todo
- Ser um **"bom cidadão"** na comunidade

90

Condições Competitivas e Atractividade da Industria

- A estratégia da empresa tem de ser **receptiva** a
 - Recentes movimentos competidores rivais
 - Mudanças económicas preço – custo - lucro
 - Mudar necessidades e expectativas compradores
 - Novos desenvolvimentos tecnológicos
 - Acompanhar crescimento mercado

91

Princípio da Estratégia

A estratégia de uma empresas não pode obter sucesso real no mercado a não ser que esteja bem enquadrada com condições da industria e da competitividade

92

Oportunidades e Ameaças da Empresa

- Para estratégia ter sucesso, tem estar enquadrada a
 - Melhores **oportunidades** da empresa
 - Ameaças** bem recebidas/entendidas

93

Condições Competitivas e Atractividade da Industria

- A estratégia da empresa tem de ser **receptiva** a
 - Recentes movimentos competidores rivais
 - Mudanças económicas preço – custo - lucro
 - Mudar necessidades e expectativas compradores
 - Novos desenvolvimentos tecnológicos
 - Acompanhar crescimento mercado

94

Princípio da Estratégia

A estratégia de uma empresas não pode obter sucesso real no mercado a não ser que esteja bem enquadrada com condições da industria e da competitividade

95

Oportunidades e Ameaças da Empresa

- Para estratégia ter sucesso, tem estar enquadrada a
 - Melhores **oportunidades** da empresa
 - Ameaças** bem recebidas/entendidas

96

Pontos Fortes Empresa, Competências, e Capacidades Competitivas

- A empresa deve ter ou ser capaz de adquirir recursos, competências, e capacidades competitivas necessárias para **executar a estratégia escolhida**
- Recursos deficientes, gaps em aptidões, e posição competitiva fraca obriga a **seguir certas estratégias de risco** ou de modo geral Improcedentes

Ambição, Filosofia, e Ética nos Executivos Chave

- Gestores normalmente formulam estratégias que podem combinar com suas próprias **ambições**
 - Ambições
 - Valores
 - Filosofia de negócio
 - Atitudes face ao risco
 - Crenças éticas

Princípio da Estratégia

A estratégia de uma empresa deve ser suportada nos seus recursos fortes e naquilo que faz melhor (suas competências e capacidades competitivas); é perigoso formular uma estratégia cujo sucesso esteja dependente de recursos e capacidades que faltam à empresa!

Valores Partilhados e Cultura da Empresa

- Valores/cultura podem dominar movimentos estratégicos que a empresa
 - Considera
 - Rejeite
- A empresa não deve formular estratégias que entrem em conflito com
 - Sua cultura
 - Valores amplamente partilhados por gestores e empregados

Conclusão do CASO ROBIN e correcção.

Hewlett-Packard Valores Básicos: "O caminho HP"

- Partilhar sucesso empresa com empregados
- Mostrar acreditar e respeitar empregados
- Fornecer clientes produtos/serviços maior valor
- Estar genuinamente interessados fornecer clientes soluções eficazes para seus problemas
- Tomar lucros a alta prioridade para acionistas Evitar usar dívida a longo prazo para financiar crescimento
- Iniciativa individual, criatividade, e trabalho em equipa
- Ser um cidadão da empresa

Relacionar Estratégia com Ética

- Padrões Éticos e Morais estão à frente de
 - Proibições da lei e
 - Linguagem do "o que não fazer" para
 - Questões de dever e
 - Linguagem de "dever e não dever fazer"

100

Responsabilidades Éticas da empresa para com os Acionistas

- Proprietários/acionistas** - Esperar alguma forma de retorno no seu investimento
- Empregados** - Esperar respeito pelo seu esforço e devoção de energias à empresa
- Clientes** - Esperar confiança, produtos e serviços seguros
- Fornecedores** - Esperar relação equitativa com a empresa
- Comunidade** - Esperar negócios sejam bons cidadãos na sua comunidade

101

Testes de Estratégia ganhadora

- FIABILIDADE DO TESTE**
 - Como está a estratégia a ser alcançada face à situação da empresa?
- TESTE DE VANTAGEM COMPETITIVA**
 - A estratégia conduz a uma vantagem competitiva sustentável?
- TESTE DE PERFORMANCE**
 - A estratégia dinamiza a performance da empresa?

102

Princípio da Estratégia

Para ser verdadeiro ganhador, a estratégia deve

- Espelhar situação da empresa
- Construir vantagem competitiva sustentável
- Melhorar performance da empresa

103

Abordagens à Função de Construir a Estratégia

ESTRATÉGIA CRIATIVA
Gere pessoalmente função como chefe da estratégia

ESTRATÉGIA DE OUTROS
Gestores delegam fazer estratégia nos outros

ESTRATÉGIA DE CONSENSO
Gestores solicitam ajuda subordinados chave em insistir numa estratégia de consenso

ESTRATÉGIA DE INCENTIVO
Gestores encorajam subordinados para desenvolverem e implantarem fortes estratégias

104

CAPÍTULO 2

AS TRÊS TAREFAS DE FAZEDORES DE ESTRATÉGIAS

STRATEGY- MAKING

1

"O trabalho dos gestores não é de ver como é a empresa....mas como se pode tornar."
John W. Teets

"A estratégia é um compromisso para desenrolar um conjunto de acções em lugar de outras."
Sharon M. Oster

2

Exemplo: Visão Estratégica

Síntese do Capítulo

- Desenvolver Visão / Missão estratégica
- Fixar Objectivos Financeiros e Estratégicos
- Formular a Estratégia
- Factores decisivos na Estratégia Empresa
- Ligar Estratégia com Ética
- Ensaaios para preparar a Tarefa Fazedores de Estratégias (Strategy-Making)

Desenvolver a Visão ou Missão

Primeira Tarefa -- Definir Orientação

- Indica a orientação a longo prazo definido pela gestão como para a organização --
 - Actividades de negócios a serem seguidas
 - Posição futura no mercado
 - Segmentação futura clientes
 - Tipo de empresa queremos

4

Ter uma Visão ou Missão Estratégica para quê?

- Fortalece** uma bem concebida visão estratégica
 - Orienta** o processo de tomada de decisão
 - Cria** envolvimento e compromisso pessoas
 - Prepara** a empresa para o futuro

5

Características da Visão Estratégica

- Desenha caminho estratégico futuro empresa
 - Define a construção do negócio de 5 a 10 anos
- Especifica a empresa, não generaliza
 - Habilita a empresa com sua própria identidade e caminho a seguir
- A visão **não** é gerar lucros
 - Uma **verdadeira** missão/visão é "Que faremos para obter lucros?"
- Requer o exercício da orientação da gestão

6

Elementos da visão Estratégica

- Define **gestão e futuro** construção do negócio da empresa
- Desenha o caminho a seguir a **longo prazo**
- Comunica de forma **integrada e coerente**

101

©Paul Anderson Alamy 2007

Exemplo: Visão Estratégica

TAP AIRPORTUGAL

... .. queremos que Tap seja **LINHAS AÉREAS DE ESCOLHA MUNDIAL.**

102

©Paul Anderson Alamy 2007

Exemplo: Visão Estratégica

TAP AIRPORTUGAL

MUNDIAL, porque somos e pretendemos manter-nos inovadores, agressivos, competidores com ética e sucesso, que oferecemos o mundo com mais altos padrões satisfação dos clientes. Continuaremos buscar oportunidades para alargar ou alcançar novas rotas e alianças criativas globais.

103

©Paul Anderson Alamy 2007

Exemplo: Visão Estratégica

TAP AIRPORTUGAL

AIRPORTUGAL, porque queremos manter no negócio conhecemos melhor – transporte aéreo e serviços relacionados. Não queremos sair das nossas rotas. Acreditamos na perspectiva crescimento rentabilidade da indústria aérea, e continuaremos a orientar tempo, atenção, e investimentos realçando o nosso lugar nesse meio envolvente de negócio.

Exemplo: Visão Estratégica

TAP AIR PORTUGAL

DE ESCOLHA, porque valorizamos a lealdade dos nossos clientes, empregados, e investidores. Para passageiros, continuaremos a fornecer os melhores valores e serviços. Para os nossos empregados, continuamos a oferecer sempre mais desafiantes, recompensadores, e resultados focados no posto de trabalho que reconhecem as suas contribuições. Aos nossos accionistas, ganharemos um consistente e maior retorno financeiro.

Definir o negócio da empresa

- Uma boa definição de negócio engloba três factores
 - Necessidades clientes – O QUE está sendo satisfeito
 - Grupos de Clientes – QUEM está sendo satisfeito
 - Tecnologias usadas e funções assumidas – COMO as necessidades dos clientes são satisfeitas

10

11

12

Missão do negócio: McDonald's

Servir um limitado menu de quente, saborosa comida rápida, restaurante com bom ambiente a bom preço para alargada base de clientes mundiais de comida rápida.

McDonald's serve cerca de 30 milhões clientes diariamente em 20,000- ou mais restaurantes em mais 90 países.

A definição Ampla e Estreita de Missão?

- Suficientemente **Estreita** para especificar **campo real** de interesse
- Serve como
 - Limites** para o que fazer e não fazer
 - Focos** aonde a gestão de top tenciona levar a empresa
- Empresas **Diversificadas** fazem **amplas** definições de negócios

Definições: Âmbito Amplo - Estreito

Definição Ampla	Definição Estreita
Bebidas	Bebidas leves
Produtos crianças	Brinquedos
Utensílios Domést.	Utensílios cozinha
Distribuição correio global	Distribuição nocturna
Viagens e Turismo	Cruzeiros no Caribe

13

14

15

Definição da Missão numa Empresa Diversificada

MÉDIA CAPITAL

Média Capital é uma empresa de informação principalmente envolvida na publicação de jornais; revistas e outras publicações; e televisão aberta e por cabo.

Definição de Missão em Departamentos Funcionais

- Orientações aos departamentos
 - Contribuição** para os objectivos da missão/visão
 - Papel e âmbito** de actividades
 - Sentido** cada departamento necessita seguir

Definição de Missão de Departamentos Funcionais

RECURSOS HUMANOS

Contribuir para o sucesso organizacional através do desenvolvimento de líderes eficazes, criando equipas de alta performance, e maximizando o potencial dos indivíduos.

SEGURANÇA CORPORATIVA

Fornecer serviços para a protecção das pessoas e activos corporativos através de medidas preventivas e de investigação.

Momento de Decisão: Qual será a Visão?

- Desafio Empresarial –
 - Criativamente preparar a empresa para o futuro
- Estratégias astutas fixam-se em
 - Mudar necessidades clientes
 - Novas tecnologias
 - Mercados externos atractivos
 - Crescer ou reduzir oportunidades

"Pontos de Inflexão Estratégicos" da INTEL

- Primeira – metade 1980s
 - Negócio centrado em chips de memória
- Segunda – metade 1980s
 - Abandono negócio chip memória
 - Adopta nova visão estratégica
 - Tomar-se proeminente fornecedor de microprocessadores para indústria PCs
 - Fazer PC instrumento central trabalho e lares
 - Ser líder indiscutível na condução de tecnologia de ponta para PCs

Comunicar a Visão

- Uma **visão excitante e inspirada**
 - Inspira desafios e, motiva força trabalho
 - Cria sentido forte do propósito da organização
 - Junta força trabalho e galvaniza pessoas a viverem o negócio

19

20

21

Valores da gestão: Visão e Missão Estratégica

- Cristaliza orientação a longo prazo
- Reduz risco orientação da tomada de decisão
- Transmite propósito organizacional e identidade
- Mantém acções gestores de nível inferior relacionadas com orientação definida
- Ajuda organização a preparar-se para o futuro

Definir objectivos

Segunda tarefa – Fixar orientação

- Representa compromisso para alcançar **targets específicos de performance** através de certo período de tempo
- Devem ser fixados em termos **quantificáveis** e conter uma **deadline** para seu alcance
- Explicar claramente **quanto de que tipo de performance é esperado**

Propósito dos Objectivos

- Substituir resultados orientados para a tomada de decisão relativos à falta de objectivos a alcançar
- Fornecer benchmarks para avaliar performance da organização

22

23

24

Princípio da Estratégia

Empresas cujos gestores fixam objectivos para área chave de resultados e seguem em frente com acções orientadas directamente para alcançar essa performance tipicamente levada a cabo por empresas cujos gestores exibem boas intenções, tentam arduamente, e esperam pelo melhor!

Tipo de Objectivos Exigidos

Objectivos Financeiros	Objectivos Estratégicos
Resultados que melhoram a performance financeira da empresa	Resultados que reforçam competitividade empresa e posição no mercado a longo prazo

Princípio da Estratégia

Todas as empresas necessitam **actuar** objectivos financeiros e estratégicos!

Objectivos são necessários a todos níveis

Processo é **top-down, não bottom-up!**

- 1 Primeiro, fixar objectivos **corporativos**
- 2 Seguida, fixar objectivos **negócio e linha de produtos**
- 3 Então, fixar objectivos **departamentais**
- 4 Objectivos **individuais** vêm no fim

37

Princípio da Estratégia

Fixação de objectivos necessita de ser mais um processo **top-down** que **bottom-up** em ordem a levar gestores nível baixo e unidades de negócio na direcção de resultados que suportem obtenção objectivos corporativos.

38

Formular a Estratégia

Terceira Tarefa - Fixar orientação

- A **estratégia** organizacional negocia com
 - Como tornar visão estratégica da gestão uma realidade
 - Um plano de jogo para
 - Conduzir a empresa para posição atractiva de negócio
 - Construir uma vantagem competitiva sustentável

39

Fazer Estratégia é COMO ...

- Alcançar targets performance
- Tirar rivais da competição
- Alcançar vantagem competitiva sustentável
- Fortalecer posição competitiva da empresa a longo prazo
- Tomar visão estratégica realidade

40

Características de fazedores estratégia

- **Ação Orientada**
- **Envolve todo o tempo**
- **Trabalho nunca terminado**

41

Fig. 2-1(a): Níveis Fazedores Estratégia: Empresa Diversificada

42

Níveis fazedores de estratégia: Negócio simples

28

Estratégia Corporativa para Empresa Diversificada

29

Funções da Estratégia Corporativa

- Movimentos para alcançar a **diversificação**
- Acções para **dinamizar performance** dos negócios singulares
- Capturar **sinergias** entre unidades de negócio
- **2 + 2 = 5** efeito!
- Fixar **prioridades de investimento** e conduzir recursos corporativos nas unidades de negócio mais atractivas

30

Exemplos: Objectivos Financeiros

- Alcançar crescimento rendimentos de 10% ao ano
- Aumentar resultados 15% anualmente
- Aumentar dividendos por acção 5% ao ano
- Aumentar margens lucro líquido de 2% para 4%
- Performance de Eva atractivo
- Mais forte rating de crédito
- Subir preço das acções (ganhar o S&P 500)
- Aumento atractivo no MVA
- Reconhecimento como uma empresa "blue chip"
- Uma maior base diversificada de rendimentos

31

Exemplos: Objectivos Estratégicos

- Uma maior quota de mercado
- Mais rápido design a comercializar que rivais
- Maior qualidade produtos que os rivais
- Custos mais baixos relativamente competidores chave
- Linha produtos mais ampla que rivais
- Maior reputação com clientes que rivais
- Melhor serviço cliente que rivais
- Reconhecido como líder em tecnologia
- Cobertura geográfica mais ampla que rivais
- Produtos mais inovadores que rivais

32

Objectivos Corporativos: McDonald's

Alcançar 100 por cento satisfação total do cliente . . . todos os dias . . . em todos os restaurantes . . . por todos os clientes.

33

Objectivos Corporativos: 3M

30 por cento das vendas anuais devem provir de produtos com menos de quatro anos de vida.

31

Objectivos Estratégicos ou Financeiros - Quais estão primeiro?

- Pressões para melhor **performance financeira a curto prazo** toma-se mais evidente quando
 - A empresa está com problemas financeiros
 - Imputação de recursos para novas iniciativas estratégicas podem afectar ponto equilíbrio por vários anos
 - Estratégia proposta é de alto risco
 - A empresa que consistentemente perde oportunidades de fortalecer a sua **posição competitiva a longo prazo**
 - Riscos diluem a sua competitividade
 - Riscos perdem momentum no mercado

32

Princípio da Estratégia

Construir posição competitiva mais forte a longo prazo beneficia accionistas mais duradouramente que melhorar rentibilidade a curto prazo!

33

O conceito de Intenção Estratégica

Uma empresa apresenta **INTENÇÃO ESTRATÉGICA** quando **continuamente** persegue objectivo estratégico ambicioso e concentra suas acções competitivas e energias na linha desse objectivo!

31

O Conceito de Intenção Estratégica

- Indica intenção da empresa de **delimitar** uma posição específica no **longo-prazo**
- Funciona como a **cenoura** para os empregados fazerem o seu melhor
- Sinais de **empenhamento** para ganhar

32

Objectivos a curto e longo prazo

- **Curto Prazo** - objectivos
 - Alvos a serem alcançados **logo**
 - Funciona como **cenoura** para alcançar performance longo prazo
- **Longo Prazo** - objectivos
 - Alvos a serem alcançados entre 3 a 5 anos
 - Acções imediatas **logo** que permitirão alcançar performance a longo prazo **mais logo**

33

46

O que envolve a Estratégia de Negócio

- Criar **respostas** a mudanças na indústria e condições competitivas, necessidades de compradores e preferências, economia, regulação, etc.
- Formular **movimentos competitivos** orientados p/ vantagem competitiva sustentada
- Construir **competências e capacidades** competitivamente valiosas
- **Unir** iniciativas estratégicas de áreas funcionais
- Abordar **problemas estratégicos** relacionados com a empresa

47

Estratégias Funcionais

- **Plano de jogo** para função relevante estrategicamente, actividade, ou processo de negócio
- Detalhar **como** actividades chave serão geridas
- Fornecer **apoio** para estratégia de negócio
- Especificar **como** objectivos funcionais devem ser alcançados

48

Estratégias Operacionais

- Respeita a estreitar estratégias para gerir actividades básicas e estrategicamente relevantes
- **Unidades operacionais**
- Adicionar **detalhes** às estratégias de negócios e funcionais mas de âmbito mais reduzido

49

Exemplo: Estratégia Operacional Expandir produtividade

Para evoluir produtividade em 10%, gestores com baixos preços, estratégia de quantidade tomam seguintes acções:

- Gestores recrutamento desenvolvem processo selecção destinado a suprimir todos os melhores qualificados candidatos
- Gestores de sistemas de informação inventam forma de usar tecnologia para expandir produtividade trabalhadores
- Gestores de remunerações criam plano de incentivos
- Gestores de compras obtêm novas ferramentas e equipamentos mais eficientes

50

Unir esforços dos Fazedores de Estratégia da Empresa

- A estratégia de uma empresa é uma **colagem** de estratégias e iniciativas
- Níveis separados de estratégias devem ser unificadas num **único** plano de acção toda a empresa
- Peças da estratégia devem **apoiar-se** conjuntamente como peças de **quebra-cabeça**

51

52

Princípio da Estratégia

Objectivos e estratégias que são unificados de cima para baixo da hierarquia de gestão dos fazedores de estratégia requerem **esforço da equipa**.

53

54

Factores Sociais, Políticos, Reguladores

- Pressões de grupos especiais de interesse
- Aspectos saúde e nutrição
- Aspectos sobre abuso consumo álcool e drogas
- Assédio Sexual
- Downsizing na empresa
- Impacto fecho empresas na comunidade
- Subida/descida taxas de juro
- Condições de recessão económicas
- Restrições ao comércio, tarifas, quotas importação

55

Responsabilidade Social Corporativa

- Conduz actividades empresa dentro de limites do que é considerado **justo** e do interesse público
- Responde positivamente às prioridades e expectativas da sociedade
- Demonstrar vontade tomar acções necessárias direcção confrontações reguladoras
- Balancear interesses dos acionistas contra maiores interesses sociedade como um todo
- Ser um **"bom cidadão"** na comunidade.

56

Condições Competitivas e Atractividade da Indústria

- A estratégia da empresa tem de ser **resposta** a
 - Recentes movimentos competidores rivais
 - Mudanças económicas preço - custo - lucro
 - Mudar necessidades e expectativas compradores
 - Novos desenvolvimentos tecnológicos
 - Acompanhar crescimento mercado

57

Princípio da Estratégia

A estratégia de uma empresas não pode obter sucesso real no mercado a não ser que esteja bem enquadrada com condições da indústria e da competitividade

58

Oportunidades e Ameaças da Empresa

- Para estratégia ter sucesso, tem estar enquadrada a
 - Melhores **oportunidades** da empresa
 - **Ameaças** bem recebidas/entendidas

59

Pontos Fortes Empresa, Competências, e Capacidades Competitivas

- A empresa deve ter ou ser capaz de adquirir recursos, competências, e capacidades competitivas necessárias para **executar e estratégia escolhida**
- Recursos deficientes, gaps em aptidões, e posição competitiva fraca obriga a **seguir certas estratégias de risco** ou de modo geral improcedentes

60

Princípio da Estratégia

A estratégia de uma empresa deve ser suportada nos seus recursos fortes e naquilo que faz melhor (suas competências e capacidades competitivas), é perigoso formular uma estratégia cujo sucesso esteja dependente de recursos e capacidades que faltam à empresa!

61

Ambição, Filosofia, e Ética nos Executivos Chave

- Gestores normalmente formulam estratégias que podem combinara com suas próprias **passões**
 - Ambições
 - Valores
 - Filosofia de negócio
 - Atitudes face ao risco
 - Crenças éticas

62

Valores Partilhados e Cultura da Empresa

- Valores/cultura podem dominar movimentos estratégicos que a empresa
 - Considera
 - Rejeite
- A empresa não deve formular estratégias que entrem em conflito com
 - Sua cultura
 - Valores amplamente partilhados por gestores e empregados

63

Hewlett-Packard
Valores Básicos: "O caminho HP"

- Partilhar sucesso empresa com empregados
- Mostrar acreditar e respeitar empregados
- Fornecer clientes produtos/serviços maior valor
- Estar genuinamente interessados fornecer clientes soluções eficazes para seus problemas
- Tornar lucros a alta prioridade para acionistas
- Evitar usar dívida a longo prazo para financiar crescimento
- Iniciativa individual, criatividade, e trabalho em equipa
- Sej um cidadão da empresa

64

Relacionar Estratégia com Ética

- Padrões Éticos e Morais estão à frente de
 - Proibições da lei e
 - Linguagem do "o que não fazer" para
 - Questões de dever e
 - Linguagem de "dever e não dever fazer"

65

Responsabilidades Éticas da empresa para com os Acionistas

- Proprietários/acionistas** - Esperar alguma forma de retorno no seu investimento
- Empregados** - Esperar respeito pelo seu esforço e devoção de energias à empresa
- Clientes** - Esperar confiança, produtos e serviços seguros
- Fornecedores** - Esperar relação equitativa com a empresa
- Comunidade** - Esperar negócios sejam bons cidadãos na sua comunidade

66

Testes de Estratégia ganhadora

- FIABILIDADE DO TESTE**
 - Como está a estratégia a ser alcançada face à situação da empresa?
- TESTE DE VANTAGEM COMPETITIVA**
 - A estratégia conduz a uma vantagem competitiva sustentável?
- TESTE DE PERFORMANCE**
 - A estratégia dinamiza a performance da empresa?

67

Princípio da Estratégia

Para ser verdadeiro ganhador, a estratégia deve

- Espejar situação da empresa
- Construir vantagem competitiva sustentável
- Melhorar performance da empresa

68

Abordagens à Função de Construir a Estratégia

ESTRATÉGIA PRINCIPAL
Gere pessoalmente função como chefe da estratégia

DELEGAR NOS OUTROS
Gestores delegam fazer estratégia nos outros

COLABORADORES
Gestores solicitam ajuda subordinados chave em insistir numa estratégia de consenso

CAMPEÃO
Gestores encorajam subordinados para desenvolverem e implantarem fortes estratégias

69

GESTÃO ESTRATÉGICA DAS ORGANIZAÇÕES

Complementando a Estratégia Escolhida

MARIA ROSÁRIO JUSTINO

1

Sumário:

- Estratégias colaborativas: Alianças e parcerias
- Estratégias de fundo e aquisição
- Estratégias de integração vertical: operação em mais estágios da cadeia de valor do sector
- Estratégias de Outsourcing: diminuição das fronteiras da empresa
- Estratégias ofensivas: melhor posição de mercado e criação de vantagem competitiva
- Estratégias defensivas: proteção da posição de mercado e da vantagem competitiva
- Estratégias Web Site
- Escolha de estratégias apropriadas para as áreas funcionais

2

Conjunto de opções estratégicas de uma empresa

3

Estratégias colaborativas: Alianças e Parcerias

As empresas por vezes utilizam alianças estratégicas ou parcerias colaborativas para complementar as suas próprias iniciativas estratégicas e reforçar a sua competitividade.

4

Alianças podem reforçar a competitividade da Empresa

- Alianças e parcerias podem ajudar as empresas a lidar com dois exigentes desafios competitivos
 - Condição contra rivais para construir uma presença no mercado em diversos mercados nacionais
 - Condição contra rivais para aproveitar as oportunidades tecnológicas
- Acordos colaborativos podem ajudar a empresa reduzir seus custos e/ou ter acesso a especialização e competências necessárias

5

Características da aliança estratégica

- Aliança estratégica - Um acordo formal entre duas ou mais empresas distintas, onde há:
 - Colaboração estrategicamente relevante
 - Contribuição conjunta de recursos
 - Risco partilhado
 - Controlo partilhado
 - Dependência mútua
- Aliança frequentemente envolve
 - Marketing conjunto
 - Vendas conjuntas ou distribuição
 - Produção conjunta
 - Colaboração em projetos
 - Investigação conjunta
 - Projetos conjuntos para desenvolver novas tecnologias ou produtos

6

Que factores formam uma Aliança estratégica?

- É crítica para o cumprimento de um objectivo importante da empresa
- Ajuda a formar, manter ou ressaltar uma competência central ou uma vantagem competitiva
- Ajuda a impedir uma ameaça competitiva
- Ajuda a ter acesso a novas oportunidades de mercado
- Diminui o risco significativo para os negócios de uma empresa

7

Porque se formam alianças estratégicas?

- Colaborar no desenvolvimento de novas tecnologias e produtos promissoras
- Preencher lacunas do seu próprio know-how técnico e produtivo
- Para criar novos conjuntos de aptidões e capacidades
- Obter economias de escala na produção e/ou marketing
- Obter ou melhorar o acesso ao mercado por meio de acordos de marketing conjunto

8

Potenciais benefícios de alianças para alcançar a liderança no mercado global

- Inserir-se rapidamente em mercados externos críticos e acelerar o processo de consolidação de presença marcante no mercado global
- Obter conhecimento sobre mercados e culturas desconhecidos
- Ter acesso a aptidões e competências
- Estabelecer uma ponte-de-lança mais sólida para participar no sector alvo
- Dominar novas tecnologias e criar conhecimento especializado e capacidades
- Proporcionar oportunidades mais amplas do sector alvo

9

Aproveitar os benefícios das alianças estratégicas

- Benefícios da formação de parcerias são uma função de:
 - Escolher um bom parceiro
 - Ser sensível às diferenças culturais
 - Reconhecer que a aliança deve beneficiar ambos os lados
 - Assegurar que ambos as partes adotem seus compromissos
 - Estabelecer o processo de tomada de decisões
 - Gerir o processo de aprendizagem e ajustar regularmente o acordo de aliança ao longo de tempo para se ajustar às novas circunstâncias

10

Porque falham as alianças?

- A estabilidade de aliança depende do grau de sucesso:
 - Como os parceiros trabalham juntos
 - Resposta e adaptação novas condições
 - Intenção para renegociar o acordo
- Razões para o fracasso da aliança
 - Objectivos divergentes dos parceiros
 - Incapacidade dos parceiros para trabalhar em conjunto
 - Mudanças nas condições de processamento finalidade de aliança obsoletos
 - Aparecimento de tecnologias mais atraentes
 - Rivalidade de mercado entre um ou mais aliados

11

Estratégias de fusão e aquisição

- Fusão** - Reunião de iguais, e a nova empresa criada, muitas vezes, assume uma nova designação social
- Aquisição** - Uma empresa, a adquirente, compra e absorve as operações de outra, a adquirida
- Estratégia: Fusão-aquisição**
 - Opção muito utilizada
 - Especialmente adequado para situações em que as alianças não fornecem uma empresa com recursos necessários
 - Permite operações totalmente integradas, a criação de mais controlo e autonomia do que as alianças

12

Objectivos de fusões e aquisições

- ▶ Criar uma operação mais rentável
- ▶ Ampliar a cobertura geográfica da empresa
- ▶ Expandir os negócios da empresa para novas categorias de produto
- ▶ Obter acesso a novas tecnologias ou capacidades competitivas
- ▶ Tentar inventar um novo sector e liderar a convergência de sectores, cujas fronteiras estão a tornar-se líneas por meio de tecnologias em alteração e novas oportunidades de mercado.

13

Estratégias de integração vertical

- ▶ **Expandir** o âmbito competitivo da empresa na mesma indústria:
 - ▶ **Para trás**, para as fontes de fornecimento
 - ▶ **Para a frente**, para os clientes finais do produto final
- ▶ Pode visar a **integração total ou parcial**

14

Estratégias de Outsourcing

Conceito

Outsourcing envolve a transferência de certas actividades da cadeia de valor para fornecedores externos

15

Estratégias ofensivas e defensivas

Estratégias ofensivas

Usada para construir posição de novos mercados e/ou criar vantagens competitivas

Estratégias defensivas

Usado para proteger uma vantagem competitiva (raramente leva à criação de vantagem)

16

Princípios das estratégias ofensivas

- ▶ Focalizar de forma persistente na:
 - ▶ Criação de vantagem competitiva e
 - ▶ Esperantar-se para a converter numa vantagem decisiva
- ▶ Empregar o elemento surpresa em oposição a realizar aquilo que os concorrentes esperam e para o qual estão preparados
- ▶ Aplicar recursos naquilo em que os concorrentes têm menos capacidade para se defender
- ▶ Demonstrar impaciência com o status quo e adoptar um direccionamento forte para acções rápidas e decisivas a fim de aumentar a posição competitiva perante os concorrentes.

17

Tipos de opções de estratégias ofensivas

1. Oferecer um produto igualmente bom ou melhor a um preço menor
 - ▶ O primeiro a adoptar tecnologias da próxima geração
 - ▶ O primeiro a comercializar produtos da próxima geração
2. Suplantar concorrentes sendo:
 - ▶ O primeiro a adoptar tecnologias da próxima geração
 - ▶ O primeiro a comercializar produtos da próxima geração
3. Realizar uma inovação contínua do produto para conquistar vendas e participação de mercado de concorrentes menos inovadores
4. Adoptar e melhorar as boas ideias de outras empresas

18

Tipos de opções de estratégias ofensivas (cont.)

5. Atacar deliberadamente aqueles segmentos de mercado em que um concorrente importante obtem grandes lucros
6. Atacar fraquezas competitivas dos rivais
7. Manobrar em torno dos concorrentes e concentrar-se na obtenção de espaços desocupados
8. Usar táticas agressivas para conquistar vendas
9. Lançar ataque preventivo para assegurar uma posição vantajosa que os concorrentes são impedidos de imitar

19

Estratégias defensivas

Objectivos

- ▶ Diminuir risco de ser atacado
- ▶ Reduzir o impacto de qualquer ataque
- ▶ Influenciar os desafiantes a direccionarem os seus ataques a outros rivais

Abordagens

- ▶ Acções para bloquear os desafiantes
- ▶ Sinalização da possibilidade de uma forte retaliação

20

Bloqueio dos caminhos abertos aos desafiantes

- ▶ Participar de alternativas tecnológicas
- ▶ Introduzir novas características, acrescentar novos modelos ou ampliar a sua linha de produtos
- ▶ Manter as suas próprias opções de preços económicos
- ▶ Aumentar cobertura de garantia
- ▶ Serviços de formação e apoio
- ▶ Reduzir tempos de entrega de peças de reposição
- ▶ Fazer anúncios iniciais sobre novos produtos ou mudanças de preços
- ▶ Questionar a qualidade ou a segurança dos produtos dos rivais
- ▶ Assinar acordos de exclusividade com distribuidores

21

Sinalização aos desafiantes de que a retaliação é possível

- ▶ Anúncio público do compromisso dos dirigentes em manter a actual participação de mercado da empresa.
- ▶ O compromisso público da empresa com uma política de equidade dos termos ou preços dos concorrentes
- ▶ A manutenção de uma reserva de fundos
- ▶ Dar uma resposta contundente ocasional às acções dos concorrentes fracos

22

Estratégias Web Site

- ▶ **Desafio estratégico** – Em que grau uma organização deve utilizar a internet como um canal de distribuição para ter acesso a novos mercados?
- ▶ Cinco abordagens Web site
 - ▶ Usar para difundir informações sobre o produto
 - ▶ Usar como canal secundário para vender directamente aos clientes
 - ▶ Usar como canal de distribuição principal para ter acesso aos clientes
 - ▶ Usar como canal exclusivo para negociar vendas com os clientes

23

A escolha de estratégias apropriadas para as áreas funcionais

- ▶ Envolve a **escolha estratégica sobre como as áreas funcionais são geridas para apoiar a estratégia competitiva** e outros movimentos estratégicos
- ▶ **Estratégias funcionais** envolve
 - ▶ I&D
 - ▶ Produção
 - ▶ Recursos Humanos
 - ▶ Vendas e Marketing

24

Vantagens do pioneiro

- ▶ Quando efectivar uma **acção estratégica** é tão importante quanto **qual** acção empreender.
- ▶ **Vantagens do pioneiro** surgem quando
 - ▶ Pioneiro ajuda a consolidar imagem e reputação da empresa
 - ▶ Pioneiros na adopção de novas tecnologias, novos componentes, novos canais de distribuição, podem produzir uma vantagem de custo.
 - ▶ Fidelidade dos clientes que compram pela primeira vez é elevada
 - ▶ Agir primeiro representa um ataque preventivo.

25

Desvantagens do pioneiro

- ▶ **Ser pioneiro** pode ser uma **desvantagem** (ou deixar de produzir uma vantagem) **quando**
 - ▶ Quando a liderança do pioneiro é mais onerosa do que actuar como uma empresa limitadora.
 - ▶ Quando os produtos de um inovador são um tanto mais elementares e não fazem jus às expectativas dos clientes.
 - ▶ Quando a procura é cética a respeito dos benefícios de um novo produto ou tecnologia sendo introduzido por um pioneiro.
 - ▶ Quando a evolução acelerada do mercado proporciona às empresas que agem rapidamente, e talvez até aos retardatários cautelosos, a abertura para suplantar os produtos do pioneiro por meio de produtos avançados mais atraentes.

26

